

Website Absensi Selfi

By PT LSKK

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

1. Pendahuluan

Website “Absensi Selfi” merupakan sebuah *website* yang bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran untuk nantinya terintegrasi dengan aplikasi “Absensi”, dimana setelah kita melakukan pendaftaran di *website* ini nantinya akan muncul sebuah kode registrasi yang harus dapat digunakan untuk mendaftar di aplikasi “Absensi Selfi”. Dimana setiap pengguna yang mendaftar menggunakan kode registrasi tersebut datanya akan masuk kedalam data terpadu yang sama dan bisa dilihat oleh *admin* masing-masing *website* “Selfi” tersebut.

2. Pendaftaran Website Absensi Selfi

Dalam penggunaan aplikasi “Absensi Selfi”, calon pengguna dapat mendaftarkan terlebih dahulu sekolah/instansi/perusahaan di *website* <https://absensi-selfie.pptik.id/#/registration>.

The screenshot shows a web interface for registration. At the top left, there is a header 'Absensi'. The main content area contains two sections: 'Daftar' and 'Profil'. The 'Daftar' section has a subtitle 'Detail dari pendaftar absensi selfie' and two input fields: 'Nama Dan/daftar No. Telepon' and 'Asal Instansi Pendaftar'. The 'Profil' section has a subtitle 'masukkan detail profile dari absensi' and three input fields: 'Nama Instansi/Sekolah Absensi', 'Area', and 'Sub-Area'. Each input field has a red border and a red error message below it. The 'Area' and 'Sub-Area' fields are dropdown menus.

Kelas/Units 1

contoh: aparat/warga/RT/RW

Tentang
masukkan foto dan tentang absensi selfe kalian

Deskripsi

Deskripsi

Masukan Deskripsi/Tentang

Gambar Background

Pilih file ... Browse

Daftar

(Tampilan Website Untuk Pendaftaran)

Dapat dilihat terdapat beberapa *field* yang wajib diisi agar dapat mendaftarkan instansi(sekolah/perusahaan). Terdapat beberapa hal yang harus sangat diperhatikan dalam melakukan pendaftaran tersebut, diantaranya:

- Diharapkan menggunakan *email* sekolah/instansi/perusahaan dalam melakukan pendaftaran dan bukan *email* pribadi. Untuk menghindari akun ganda.
- Jika sebelumnya instansi(sekolah/perusahaan) sudah pernah mendaftar di *website* tersebut maka tidak perlu melakukan pendaftaran lagi, cukup langsung masukan kode registrasi untuk melakukan pendaftaran akun pengguna di aplikasi “Absensi Selfi”.
- Jika sudah pernah mendaftar, namun jika kode registrasi tersebut hilang, bisa pastikan terlebih dahulu *email*, *password* serta identitas instansi(sekolah/perusahaan) pendaftar lalu kemudian lakukan konfirmasi kepada call center yang tersedia.
- Jika memang sudah dipastikan bahwa instansi (sekolah/perusahaan) belum pernah mendaftar maka silahkan untuk melengkapi *field* yang tersedia.

Daftar

Detail dari pendaftaran absensi selfie

Nama Pendaftar

Muhammad Rizki Fahreza

Email

masundareza@gmail.com

Password

Password Valid

No. Telepon

085156093318

Asal Instansi Pendaftar

PT LSKK

Profil

masukkan detail profile dari absensi

Nama Instansi/Sekolah Absensi

pt langgeng sejahtera kreasi komputasi

Area:

Jawa Barat

x

Sub-Area:

Kota Bandung

x

Kelas/Units 1

Direktur

Kelas/Units 2

Project Mangaer

Kelas/Units 3

Leader Team Mobile

Tentang
masukkan foto dan tentang absensi seFie kalian

Deskripsi

Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan IoT

Gambar Background

logo lskk.png

Daftar

e. Jika sudah melengkapi semua *field* yang ada maka tekan tombol untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Kode Registrasi

Gunakan kode berikut untuk melakukan pendaftaran pengguna Instansi melalui aplikasi android. **Jangan lupa simpan kode registrasi instansimu!**

BT83

Kembali

Daftar

f. Setelah menekan tombol maka akan muncul kode registrasi, dimana kode registrasi tersebut harus langsung dicatat, karena hanya akan muncul 1 kali

3. Penggunaan Website Absensi Selfi

Setelah sebelumnya sudah dijelaskan apa itu *website* “Absensi Selfi” dan juga bagaimana cara mendaftarnya, sekarang akan dijelaskan bagaimana cara penggunaan *website* ini untuk melakukan pemantauan kehadiran.

Yang pertama bisa masuk terlebih dahulu kehalaman *login website* “Absensi Selfi” di link berikut : <https://absensi-selfie.pptik.id/#/login> maka akan muncul seperti tampilan dibawah ini:

The screenshot shows a web browser window with a light gray header containing the text "Absensi". The main content area is white and features a centered login form. The form consists of two input fields: "Email:" with a placeholder "Enter Email" and "Password:" with a placeholder "Enter Password". Below the password field is a blue button labeled "Masuk".

Masukan Email dan Password yang digunakan saat melakukan pendaftaran sebelumnya. Setelah berhasil masuk akan tampilan utama *website* ini adalah sebagai berikut.

Di bagian menu utama ini terdapat rekap data kehadiran, yang bisa dilihat berdasarkan tanggal dan unit. Selain itu akan menampilkan juga nama, tanggal melakukan pelaporan, komentar dan juga lokasi serta gambar pelapor.

Selain itu di ujung kanan atas terdapat tombol [Map](#) jika kita menekan tombol tersebut kita bisa melihat lokasi pelaporan tersebut dilakukan, seperti gambar dibawah ini.

Sekian pembahasan dari bagaimana cara menggunakan *website* ini.